

PEOPLE ANALYTICS DENTRO DO AMBIENTE ACADÊMICO: É POSSÍVEL?

Rosana Valiñas Llausas(FATEC ZONA LESTE, rosana.llausas@fatec.sp.gov.br)

Thaís Caroline de Oliveira(FATEC ZONA LESTE, thaís.oliveria@fatec.sp.gov.br)

Thayssa da Rocha Silva(FATEC ZONA LESTE, thayssa.silva@fatec.sp.gov.br)

Valéria Rufino Maiellaro(FATEC ZONA LESTE, valeria.maiellaro01@fatec.sp.gov.br)

Vitor Hugo Chioda Pasquali(FATEC ZONA LESTE, vitor.pasquali@fatec.sp.gov.br)

RESUMO. O *People Analytics* é um conceito utilizado nas organizações que contempla a coleta e análise de dados voltado para a gestão de pessoas. Este estudo tem como objetivo aplicar o conceito *People Analytics* no ambiente acadêmico para identificar padrões de perfis em estudantes do curso de Desenvolvimento de Sistemas da Fatec Zona Leste a fim de identificar um perfil do aluno de sucesso e possibilitar análises e diretrizes para a eficácia da aprendizagem e gestão acadêmica. Para tanto, esta pesquisa utilizou entrevistas presenciais e teste comportamental baseado no método de preferência cerebral desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Coaching (IBC). Num total de 7 respondentes, foi possível notar padrões de perfis dos alunos que comprova a possibilidade de utilização do conceito *People Analytics* no ambiente acadêmico. Baseado nas respostas da pesquisa pôde-se identificar um perfil padrão do curso com sua maior parte de alunos masculino e com o perfil de trabalho em equipe. Por meio dos resultados também é possível propor atividades de recuperação de notas, definir alunos tutores e identificar lideranças no grupo.

Palavras-chave. *People Analytics, Perfil Comportamental, Ambiente Acadêmico*

ABSTRACT. *People Analytics* is a concept used in organizations that includes data collection and analysis focused on people management. This study aims to apply the *People Analytics* concept in the academic environment to identify profile patterns in Fatec East System Development students in order to achieve a successful student profile and to enable analysis and guidelines for learning effectiveness and academic management. Therefore, this research used face-to-face interviews and behavioral test based on the brain preference method developed by the Brazilian Coaching Institute (IBC). In a total of 7 respondents, it was possible to notice student profile patterns that demonstrate the possibility of using the *People Analytics* concept in the academic environment. Based on the survey responses, it was possible to identify a standard course profile with most male students and the teamwork profile. Through the results it is also possible to propose grade recovery activities, define tutoring students and identify leaders in the group.

Keywords. *People Analytics, Behavioral Profile, Academic Environment*

1. INTRODUÇÃO

O People Analytics é um conceito baseado nas premissas do comportamento organizacional, que tem como objetivo melhorar a qualidade da tomada de decisão sobre os profissionais a partir da coleta e do cruzamento de informações relacionadas a eles. Assim, é possível tanto reconhecer um colaborador que se destaca quanto identificar problemas que estejam ocorrendo, como baixa produtividade, pouco engajamento, insatisfação e os índices de rotatividade.

Este artigo tem como objetivo a aplicação do conceito do *People Analytics* no ambiente acadêmico utilizando-se do perfil comportamental baseado no método do teste de preferência cerebral desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Coaching (IBC) em alunos do ensino médio do curso de Desenvolvimento de Sistemas da Fatec Zona Leste. Partindo do que é observado nas entrevistas e no teste comportamental, a presente pesquisa reúne variados tipos de perfis de alunos no intuito de responder ao problema de pesquisa: É possível utilizar o conceito do *People Analytics* para identificar padrões de perfis de alunos e classificar um perfil de sucesso para o curso?

Como objetivo específico a pesquisa visa avaliar a possibilidade de utilização do conceito *People Analytics* no ambiente acadêmico por meio da identificação de padrões de perfis dentro do curso de Desenvolvimento de Sistemas da Fatec Zona Leste.

A pesquisa justifica-se pela utilização do conceito do *People Analytics* no ambiente acadêmico para que seja possível identificar padrões de perfis possibilitando análises para o desenvolvimento dos alunos. Por meio delas, será possível definir planos de gestão acadêmica que possibilitem a eficácia da aprendizagem e o sucesso acadêmico a partir de relatórios a serem disponibilizados a todos os docentes e gestores do curso, sendo possível a criação de uma estratégia para obter o maior desempenho dos alunos, traçando planos de ensino que os desenvolva conforme a característica de cada perfil.

A pesquisa se divide na utilização de dois questionários. O primeiro, denominado Q1, é composto por 10 perguntas de questões objetivas. O segundo, denominado Q2, trata de um questionário de estilo comportamental baseado no método do teste de preferência cerebral

desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Coaching (IBC), contendo 25 perguntas objetivas. Os questionários foram aplicados nas dependências da Fatec Zona Leste pelos autores deste trabalho. O questionário Q1 foi aplicado por meio de entrevista com os alunos e o questionário Q2 foi aplicado de forma digital, com os respondentes acessando as perguntas por meio de computadores dispostos nos laboratórios de informática nas dependências da Fatec Zona Leste.

O artigo será apresentado da seguinte forma: o referencial teórico que será composto pelos temas *People Analytics* e comportamento organizacional, na sequência serão explicados o método e os questionários utilizados na pesquisa, seguido da análise dos dados e apresentação dos gráficos. Por fim, será apontado o perfil padrão identificado por meio do método utilizado na pesquisa, assim como uma análise relacionando as respostas do questionário Q1 com o resultado do questionário Q2.

A pesquisa constata a possibilidade da utilização do conceito no ambiente acadêmico. Confirma-se também que, por mais que o *People Analytics* esteja se corporificando dentro do ambiente empresarial, ainda há uma carência do assunto dentro do ambiente acadêmico.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. PEOPLE ANALYTICS

Como histórias de um passado recente, a percepção tradicional de competitividade de uma empresa era obtida pela análise de um conjunto de indicadores financeiros. Porém, nos anos 80, percebeu-se que tais análises não eram suficientes para que as empresas conseguissem manter-se saudáveis durante muito tempo. (GARRIDO, G.; SILVEIRA, R. D.; SILVEIRA, M. A., 2018).

Deste modo, fortalecido pelas mudanças e desafios do novo século, tal ideal principiou uma evolução do *Balanced Scorecard*, alegando a necessidade de incorporar às tradicionais dimensões do modelo uma nova dimensão que o alinhasse à relevância estratégica conferida à noção de capital intelectual: O capital humano. Tornou-se fato que este recurso detém superioridade perante os demais recursos físicos e naturais na criação de riqueza e a gestão

apropriada torna-se cada dia mais crucial para impulsionar mudanças estratégicas (CHRYSLER-FOX; ROODT, 2014).

Hoje, esse modelo de gestão é amplamente difundido na maioria das áreas das empresas. No entanto, é na gestão de pessoas que esse modelo tem sofrido maiores resistências, por conta do desafio científico e tecnológico que é mensurar o capital humano e das competências comumente presentes nos profissionais que atuam nessas áreas. Assim, sabendo que aquilo que não pode ser medido não pode ser gerenciado adequadamente (BREYMAN; DOLINSKIY, 2016), o desenvolvimento de ferramentas e métodos que permitam a quantificação dos impactos dos fatores associados ao capital humano na organização constitui-se em um dos maiores desafios acadêmicos e empresariais.

Neste contexto, frente aos desafios atuais em favor da integração estratégica do capital humano às ações organizacionais como um meio de prover a competitividade com qualidade de vida, vislumbra-se uma nova tendência (BODIE et al., 2016) que é adepta a uma visão estratégica de gestão do capital humano e traz consigo respostas a esses limites impostos à sustentabilidade das organizações: O *People Analytics* (ou *HR Analytics*).

Com base em correlações entre o fator humano e o desempenho competitivo das empresas, o *People Analytics* atua como uma área do conhecimento que possibilita o diagnóstico e a quantificação dos impactos dos indivíduos na empresa com vistas a melhorar a assertividade na gestão do capital humano. Como uma das tendências mais promissoras do mundo corporativo atual, com alto potencial em termos de benefícios científicos, econômicos e sociais, o *People Analytics* consiste em uma abordagem quantitativa à gestão do capital humano, integrando ferramentas, tecnologias e métodos analíticos que garantem qualidade e desígnio estratégico às decisões voltadas ao lado humano das organizações (FITZ-ENZ, 2010; GUSTAFSSON, 2012; HANDA; GARIMA, 2014; MISHRA; LAMA; PAL, 2016; SHAH et al., 2015).

Representando o conceito no campo da gestão organizacional, para as empresas que buscam melhor gerenciar os retornos dos investimentos em capital humano, o *People Analytics* aparece como um novo domínio, abolindo palpites e intuições e prezando tomadas de decisão com base em dados e evidências (SHAH et al., 2015). Contendo elementos da

inteligência dos negócios, a abordagem do *People Analytics* vai desde um processo sistemático de reporte às métricas de recursos humanos a um processo de combinação de algoritmos analíticos para o estabelecimento de modelos preditivos para auxílio das decisões (BASSI, 2011; MISHRA; LAMA; PAL, 2016; MOMIM; MISHRA, 2015) e desenvolvimento de pessoas, de modo que sua aplicação não só permite o entendimento do passado e do presente, mas o delineamento dos resultados futuros e o desenvolvimento de ações estratégicas com base em análises efetivas e claras (FITZ-ENZ, 2010; MONDORE; DOUTHITT; CARSON, 2011).

Ao superar a obsolescência da gestão humana enviesada pela subjetividade e propiciar a credibilidade e efetividade das políticas e práticas de recursos humanos, o *People Analytics* potencializa a atuação estratégica da área de recursos humanos, a gestão do capital humano e os resultados positivos da organização (LINS et al., 2015). Porta-se, portanto, como uma fonte de vantagem competitiva para as organizações que o têm como principal competência de gestão (BASSI, 2011; BERSIN, COLLINS et al., 2016; BREYMAN; DOLINSKIY, 2016; FITZ-ENZ, 2010).

Deste modo, em consonância com as ideais da sustentabilidade organizacional, vale a ressalva de que a abordagem *People Analytics* se fundamenta na pretensão de melhorias tanto na competitividade organizacional, uma vez que as decisões baseadas em dados são feitas à confiabilidade dos resultados e alinham-se a melhor gestão dos investimentos em capital humano, quanto no desempenho e desenvolvimento individual, graças ao olhar consistente direcionado às pessoas na busca pela otimização dos recursos humanos (MISHRA; LAMA; PAL, 2016).

Tem-se, portanto, a consolidação de uma abordagem de gestão do capital humano que circunda por um ideal de desenvolvimento sustentável capaz de prover às empresas a competitividade com qualidade de vida. Isto é, uma abordagem de gestão e desenvolvimento de pessoas ao mesmo tempo lucrativa e iluminada, prezando ganhos estendidos à organização, às pessoas e à sociedade (BASSI, 2011).

2.2. COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL

O campo do comportamento organizacional foi concebido na década de sessenta por

pesquisadores britânicos como disciplina emergente e quase independente, que se apoiaria em outras disciplinas já estabelecidas como Psicologia, Sociologia e Economia, devendo constituir uma área de teorização e pesquisa em que as atividades organizacionais seriam o objeto de estudo e não um contexto para onde conhecimentos seriam simplesmente transferidos e aplicados (SIQUEIRA, 2002).

O estudo do comportamento organizacional atinge seu mais alto nível de sofisticação quando introduzimos a dimensão do sistema organizacional junto ao nosso conhecimento do comportamento dos indivíduos e dos grupos. Assim como os grupos não são apenas a soma de seus membros individuais, as organizações não são simplesmente a soma dos comportamentos de diversos grupos (ROBBINS, 2009).

O estudo do comportamento organizacional pode melhorar o desempenho da empresa ao mostrar aos administradores como as atitudes e o comportamento dos funcionários estão associados à satisfação dos clientes (ROBBINS, 2009).

O estudo do comportamento organizacional também se volta para a questão da *satisfação no trabalho*, que consiste em uma atitude. Os administradores devem preocupar-se com isso por três razões. Primeiro, parece haver uma ligação entre a satisfação no trabalho e a produtividade. Segundo, a satisfação parece estar negativamente relacionada ao absenteísmo e à rotatividade. Por fim, pode-se argumentar que os administradores têm uma responsabilidade humanística de oferecer empregos que sejam, estimulantes, intrinsecamente gratificantes e que proporcionem satisfação (ROBBINS, 2009).

2.3. PERFIL COMPORTAMENTAL

Para encontrar o caminho mais adequado a seguir no campo da motivação e envolvimento de uma equipe de trabalho é preciso conhecer seu comportamento, suas expectativas e descobrir o ponto de encontro dos objetivos da organização com os objetivos pessoais dos envolvidos (LIMONGI-FRANÇA, 2006, p. 3).

A metodologia do perfil comportamental é associada a *psicologia comportamental*, com o objetivo de analisar, avaliar e decifrar o comportamento das pessoas sob determinada situação. Detectar aptidões e reações para análises com o fim de gerar mais assertividade no ato da contratação, na construção de equipes, na gestão motivacional entre outras.

O perfil comportamental sempre foi classificado por quatro tipos de comportamento. No ano 590 a.c., os gregos associavam perfis aos quatro elementos básicos da natureza (fogo, água, ar e terra). Desde então esse estilos comportamentais foram evoluindo através de pesquisas, reflexões e observações. Dessa maneira a ferramenta evoluiu ao longo dos séculos, entre médicos, psicólogos, e pensadores que ajudaram a desenvolver o conceito.

Segundo Jorge Cristian Gounaris no site Extended Disc, Carl Jung (2013), em função de sua necessidade de entender o ser humano, e por perceber que determinados comportamentos se repetiam formando agrupamentos de respostas idênticas do ser humano para com o meio ambiente, preocupou-se em relacionar os comportamentos em categorias, para tornar fácil a compreensão da maneira pela qual o ser humano expressava-se, e como se adaptava aos fatores externos.

Segundo Jung (2013), tais preferências se tornam o centro de muitas de nossas atrações e repulsas por pessoas, tarefas e eventos durante toda uma vida.

Ele criou os conceitos de extroversão e introversão atrelados às quatro funções psíquicas (pensamento, sentimento, intuição e sensação) para que o ser humano os utilizassem como parâmetro, assim como a bússola utiliza os quatro pontos cardeais.

As quatro funções auxiliam o ser humano a ter um guia de conhecimento dos seus pontos fortes / funções mais desenvolvidas e pontos a desenvolver/funções menos desenvolvidas, obtendo com isto um maior autoconhecimento e um melhor direcionamento da vida.

Dessa forma os quatro perfis são:

2.3.1. Comunicadores

Os comunicadores são extrovertidos, falantes, ativos e não apreciam monotonias, mas têm boa capacidade adaptativa. Esse tipo de perfil tem aptidão na comunicação e passa de um assunto a outro com rapidez, gosta de trabalhos que envolvam movimentação e autonomia.

2.3.2. Executores

Os executores são ativos, otimistas e dinâmicos. Líderes natos, não têm medo de assumir riscos e de enfrentar desafios. São trabalhadores, têm uma enorme disposição física e

demonstram muita determinação e perseverança.

2.3.3. Planejadores

Os planejadores são pessoas calmas, tranquilas, cuidadosas e autocontroladas. Gostam de rotina e atuam em conformidade com normas e regras estabelecidas, por isso sentem-se bem quando estão acompanhados de pessoas mais ativas e dinâmicas. São flexíveis, seu caráter e ritmo são constantes e disciplinados. São pacientes, observadores e passivos.

2.3.4. Analistas

Os analistas são preocupados, rígidos, porém calmos. Seu comportamento com as pessoas é discreto. Geralmente são indivíduos calados e retraídos. A grande desvantagem é que são pessimistas.

2.4. PREFERÊNCIA CEREBRAL

Como sabemos, as pessoas não são iguais, cada um tem suas preferências, motivações, pontos fortes e pontos de melhoria. Cada pessoa tem o seu perfil comportamental, sua forma de processar as informações internas e externas.

Adaptado do trabalho sobre a Teoria da Dominância Cerebral, do pesquisador norte-americano, Ned Herrmann, que dividiu os quatro perfis em analítico, prático, relacional e experimental, o Instituto Brasileiro de Coaching desenvolveu mais um teste de perfil comportamental inovador e que é chamado ludicamente de Teste dos Bichos. Desta forma, foram relacionados estes perfis com nomes de animais: lobo, gato, tubarão e águia. (BORDIGNON, 2019).

O teste traz um questionário rápido, objetivo e completo, feito por meio de perguntas diretas com múltiplas alternativas, e suas respostas ajudam a montar um mapeamento do seu perfil comportamental. De acordo com José Roberto Marques (2018) “o objetivo central da ferramenta é decifrar seu modelo mental, ou seja, ajudar a entender como você pensa e age, fortalecer sua autoestima, potencializando habilidades e diferenciais, além de destacar competências de liderança, minimizar ou eliminar os seus gaps e orientar seu potencial para melhores resultados.”

Segundo Bordignon (2019) É crucial conhecer nosso perfil sendo esse o primeiro

passo para construirmos uma vida bem-sucedida em que conhecemos nossos pontos fracos e sabemos utilizar os pontos fortes. Portanto, é a somatória de todos estes fatores que nos transforma em seres humanos integrais e que pode explicar nossas ações e nosso modo de enxergar a vida.

Com isso em mente, fica mais fácil saber os motivos de sua forma de pensar e das outras pessoas, gerando tolerância, empatia e respeito pela diversidade. Saber como cada um funciona, ajuda na comunicação e aumenta o poder das ações (LOUREIRO, 2016).

De acordo com José Roberto Marques (2018), apresentamos a seguir os perfis comportamentais e suas características:

2.4.1. Águia (Experimental)

Frase-chave: “fazer diferente” - pessoas com as características da águia são consideradas visionárias, criativas, gosta de arriscar-se, inventar soluções, desenvolver uma visão, fazer projetos, causar mudanças, vender ideias, ter muito espaço, são capazes de visualizar o futuro e de provocar mudanças significativas ao seu redor.

2.4.2. Gato (Relacional)

Frase-chave: “fazer junto” - os indivíduos com as características do perfil gato são consideradas mais receptivas, abertas ao trabalho em equipe e de fácil comunicação. Tem o poder de unir, ou seja, de aglutinar as pessoas ao seu redor, de gerar tranquilidade, harmonia e de pacificar os ambientes, o que importa são as pessoas. Como ele, desperta empatia em todos com quem se relaciona.

2.4.3. Lobo (Analítico)

Frase-chave: “fazer certo” - pessoas com o perfil lobo são consideradas metódicas e organizadas, como também possuem uma poderosa visão estratégica, o que lhes permite traçar planos simples ou complexos e colocá-los em prática com mais efetividade. é lógico, crítico e realista, gosta de números, sabe como as coisas funcionam. Gosta de trabalhar sozinho, analisar dados e fazer algo funcionar. Como são pessoas muito objetivas, são perfeitas para atividades de execução.

2.4.4. Tubarão (Controlador)

Frase-chave: “fazer rápido” - as pessoas com este perfil são consideradas mais focadas em resultados, determinadas, objetivas e capazes de superar seus desafios de forma precisa e rápida e com força e determinação. toma providências, estabelece procedimentos, é confiável, organizado e pontual. Gosta de cumprir o cronograma e estar no controle. Tem facilidade de lidar com muita informação e um senso de organização bem aguçado. Desmotiva-se com atividades repetitivas.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a obtenção dos dados da pesquisa foi utilizado um questionário criado especificamente para o estudo denominado questionário “Q1” que contém 10 perguntas objetivas, o qual foi aplicado pelos autores nas entrevistas com os alunos do curso de Desenvolvimento de Sistemas da Fatec Zona Leste a fim de obter o perfil base dos respondentes. As questões levantadas no questionário Q1 estão representadas na Tabela 1 apresentada na seção resultados e discussão desta pesquisa.

Um segundo questionário, denominado “Q2” foi aplicado de forma digital. Logo após as entrevistas do primeiro questionário os respondentes foram levados ao laboratório de informática nas dependências da Fatec Zona Leste para responder as 25 questões do questionário Q2 – Perfil Comportamental. Por meio das respostas foi possível obter imediatamente o perfil comportamental correspondente de cada participante da pesquisa.

Com a aplicação dos dois instrumentos foi possível identificar o perfil comportamental para cada tipo de perfil base dos alunos do curso de Desenvolvimento de Sistema da Fatec Zona Leste. Utilizando-se dos dados obtidos foi efetuada uma correlação entre perfil comportamental e perfil base.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa resulta em dois tipos de dados distintos dos quais são estudados individualmente e posteriormente são comparados e estudados de forma mútua para identificar qual o padrão de perfil comportamental dos alunos participantes da pesquisa do

curso de Desenvolvimento de Sistemas da Fatec Zona Leste.

O primeiro tipo de dado resultante da pesquisa foi o perfil base resultante do questionário Q1. Foram selecionados os dados com maior impacto dentro da pesquisa, já que, resultaram em valores predominantes dentre os outros. Tais dados estão apresentados a seguir.

Tabela 1: Tabela perfil padrão - Questionário Q1

IDADE	15-16
TRABALHA OU TRABALHOU NA ÁREA	Não
GÊNERO	Masculino
MATÉRIA QUE MAIS GOSTA	TPA
É FLUENTE EM OUTRA LINGUA	Não
RENDA FAMILIAR	Mais do que 3 salários mínimos
O QUE LEVOU A ESCOLHER ESSE CURSO	EMPREGABILIDADE
PRETENDE ATUAR NA ÁREA	SIM
QUAL REGIÃO MORA	ZONA LESTE
DESENVOLVE PROJETO NA ÁREA	SIM

Fonte: elaborado pelos autores (2019)

No curso de Desenvolvimento de Sistemas da Fatec Zona Leste foi identificado o perfil ideal para o curso, como é representado pelas perguntas e suas respostas definidas como padrão pelos autores.

O Gráfico 1 traz os resultados da pergunta sobre o gênero dos participantes.

Gráfico 1: Total de respondentes por gênero

Fonte: elaborado pelos autores (2019)

Foi identificado o maior percentual para o gênero masculino com 86% dos respondentes e para o gênero feminino o total de 14% respondentes.

O Gráfico 2 mostra os resultados da pergunta – “desenvolve ou desenvolveu algum projeto na área do curso?”. Essa pergunta foi escolhida com o intuito de saber se os entrevistados têm interesse em criar projetos desde o começo do curso.

Gráfico 2: Desenvolveu projeto na área do curso?

Fonte: elaborado pelos autores (2019)

É possível constatar por meio dos dados levantados que 71% dos respondentes já desenvolveram ou desenvolvem projetos na área. Pôde-se identificar que para que o aluno tenha o perfil ideal, o mesmo deve ter desenvolvido ou deva estar desenvolvendo algum projeto na área do curso.

O segundo tipo de dado resultante da pesquisa foi o perfil comportamental extraído do questionário Q2, que mostra o perfil comportamental de cada respondente e também o perfil comportamental predominante do curso de Desenvolvimento de Sistemas da Fatec Zona Leste. O gráfico abaixo representa a predominância do perfil dos respondentes.

Gráfico 3: Perfil comportamental - Total Geral

Fonte: elaborado pelos autores (2019)

A predominância apontada pelo grupo estudado é pelo perfil comportamental Gato com 71% dos respondentes. São pessoas que apresentam características de trabalho em equipe, que são receptivas e de fácil comunicação. Possuem o poder de unir as pessoas e geram tranquilidade e harmonia ao ambiente. O segundo perfil apresentado, com 29% dos respondentes, é o Lobo que são pessoas metódicas e organizadas e que gostam de trabalhar sozinhas e analisar dados. São pessoas muito objetivas e perfeitas para atividades de execução.

Após o resultado geral e estudo individual de cada tipo de dado, foi efetuada a correlação dos dados resultando no perfil comportamental predominante para o perfil base.

Pôde-se identificar dentro do grupo estudado diferentes padrões de perfis quando relacionados ao gênero, localização de moradia e renda familiar, resultando em distintos perfis comportamentais.

5. CONCLUSÃO

Esta pesquisa tem como objetivo a aplicação do teste comportamental juntamente com um questionário desenvolvido pelos autores para identificar padrões de perfis em alunos do curso de Desenvolvimento de Sistema da FATEC Zona Leste, em específico verificar a

possibilidade da utilização do conceito do *People Analytics* dentro do ambiente acadêmico. Com isso, a pergunta problemática procurou analisar e estudar como aplicar o *People Analytics* no ambiente acadêmico.

Ao iniciar os estudos sobre o conceito do *People Analytics*, o mesmo demonstrou-se pouco executável para o ambiente acadêmico, já que, o conceito foi desenvolvido para ser utilizado no ambiente empresarial, como exemplo: recrutamento e seleção das pessoas certas para cargos ideais, desenvolvimento do clima e cultura organizacional de forma prática e diminuição de absenteísmo e presenteísmo. Nada se referenciava em sua utilização na gestão de ambiente acadêmico, com isso, foi detectada a necessidade de averiguação da aplicabilidade do conceito no ambiente acadêmico, a fim de que o mesmo desenvolvimento efetuado no comportamento e estratégias empresariais sejam possíveis na gestão acadêmica e no desenvolvimento de cursos.

Ainda há muitas perguntas a serem respondidas sobre o conceito *People Analytics* no ambiente acadêmico, já que, ainda há uma escassez de pesquisas e projetos do conceito aplicado nesse meio. Sugere-se, portanto, que sejam feitas novas pesquisas que possam suprir dúvidas e contribuir na identificação de possibilidades.

O objetivo principal desta pesquisa foi determinar um perfil padrão ideal para o curso de Desenvolvimento de Sistemas da Fatec Zona Leste, e pode-se afirmar que há como determinar padrões de perfis dentro do curso e que há um perfil ideal para o mesmo, dos quais foram determinados através do questionário Q1 e do teste comportamental questionário Q2.

Os resultados desse estudo indicam que com a obtenção dos padrões de perfis, há a possibilidade de identificar um perfil ideal de alunos para os cursos e com a sua aplicação vem a possibilidade de entender as pessoas que compõem o curso, e tentar prever seus comportamentos por meio do perfil comportamental, subsequentemente, obtendo melhorias no desenvolvimento do curso e do aprendizado e desenvolvimento das pessoas dentro do curso.

Esta pesquisa amplia nosso conhecimento sobre o conceito do *People Analytics* e servirá como base para futuros estudos sobre a aplicação do conceito dentro do ambiente acadêmico e das organizações, o que fornece uma estrutura de exploração para identificação

de padrões e perfis para gestão e tomada de decisões.

Esta pesquisa visa somente identificar padrões de perfis predominantes do curso estudado e qual o perfil ideal para o mesmo, não sendo possível a identificação de como utilizar as informações coletadas dos perfis para fins de benefício. O foco foi na identificação dos padrões e não na sua utilização.

REFERÊNCIAS

BORDIGNON, Dolores. ÁGUIA, TUBARÃO, GATO OU LOBO? CONHEÇA SEU PERFIL COMPORTAMENTAL. 2019. Disponível em: <<http://doloresbordignon.com.br/aguia-tubarao-gato-ou-lobo-conheca-seu-perfil-comportamental/>>. Acesso em: 09 out. 2019.

FITZ-ENZ, J. **The new HR Analytics**: predicting the economic value of your company's human capital investments. Estados Unidos: AMACOM, 2010.

GARRIDO, G; SILVEIRA, R. D.; SILVEIRA, M. A. 'People Analytics': Uma Abordagem Estratégica para a Gestão do Capital Humano . **Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios**, v. 11, n. 1, p. 28-52, 2018.

JACQUES, Ionéia Aparecida. UMA PERCEPÇÃO DO COMPORTAMENTO

JOSÉ ROBERTO MARQUES. ANÁLISE DE COMPORTAMENTO – TESTE DE PERFIL COMPORTAMENTAL. 2018. Disponível em: <<https://www.ibccoaching.com.br/portal/comportamento/analise-comportamento-teste-perfil-comportamental/>>. Acesso em: 10 out. 2019.

LOUREIRO, Marco Aurélio. Perfil Comportamental – Como as pessoas pensam. 2016. Disponível em: <<http://institutoloureiro.com.br/perfil-comportamental/>>. Acesso em: 10 out. 2019.

MATTOON, Mary Ann. Jung and the Human Psyche. Abington: Ed. Routledge, 2005.

ORGANIZACIONAL DA AGÊNCIA PELOTAS – BANCO DO BRASIL S/A, Pág. 10, Trabalho de conclusão de curso de especialização em Gestão de Negócios financeiros – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para obtenção do título em Especialista em gestão de Negócios financeiros, 2009.

ROBBINS, Stephen P.. Fundamentos do Comportamento Organizacional. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009

TAVANIELLO, Victoria. **PEOPLE ANALYTICS COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA**: Tomada de decisão na gestão estratégica de talentos. 2018. 65 f. TCC (Graduação) - Curso de Administração., Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, 2018.